

Resumo Simples

PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA: CAMINHOS PARA O SUCESSO EDUCACIONAL E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO ALUNO

 DOI: 10.5281/zenodo.17074964

Aline Gabriela Gonçalves

Licenciada em Pedagogia - UNIPAR

Licenciada em Artes Visuais - UNAR

Pós-graduada em Psicopedagogia Abrangência Institucional e Clínica - ESAP

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental -ESAP

Pós-graduada em Educação a Distância e Tecnologias Educacionais - UNIPAR

aline.88085@edutec.sed.ms.gov.br

Danielle Cristina da Cruz do Nascimento

Licenciada em Química - UEMS

Licenciada em Matemática - UniBF

Pós-graduada em Docência no Ensino de Química – UniBF

Pós-graduada em Ensino de Matemática e Ciências aturais - UniBF

danny-cristina20@hotmail.com

Glauca Denyse Alves Lima

Licenciada em Pedagogia - FINAV

Licenciada em Educação Física - FAVENI

Pós-graduada em Educação Infantil - FACIBE

Pós-graduada em Neuropsicopedagogia - UNIFAHE

Pós-graduada em Educação Especial Inclusiva – UNIASSELVI

gluciadl@gmail.com

Jaqueline Gomes Rocha Antunes

Licenciada em pedagogia - UFMS

Barachel em Ciências Contábeis - UNIGRAN

Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional - FAESI

Pós-graduada em Educação Infantil - Práticas na Sala de Aula – UNINA

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva – FCE

Pós-graduada em Transtorno do Espectro Autista - FCE

jaqueline.grocha@hotmail.com

Lara Ludimila Martins de Oliveira Silva

Licenciada em Normal Superior - FINAV

Licenciada em Pedagogia - UNIFVC

Pós- graduada em AEE - FAEEC

Pós- graduada educação especial e inclusiva - FACUVALE

Pós- graduada educação infantil- anos iniciais Psicopedagogia – FACUVALE

livia_lavinia@hotmail.com

Nilda de Souza Jesus Farias

Licenciada em Pedagogia - ANHANGUERA

Pós-graduada em Alfabetização e Letramento - UNIFAHE

Pós-graduada em Neuropsicologia - UNIFAHE

Pós-graduada em Psicopedagogia - ANHANGUERA

nildafarias015@gmail.com

Rosilene Regina de Souza

Licenciada em Pedagogia - FINAV

Licenciada em Artes visuais- FAVENI

Pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional - Instituição de Ensino

Superior de Nova Andradina-MS

Pós-graduada em Educação Especial - FAVENI

Pós-graduada em Alfabetização e Letramento- FAVENI

rose.nhs@gmail.com

Introdução: A relação entre família e escola é um dos pilares para a formação integral da criança e do adolescente. Quando esses dois ambientes interagem de forma harmoniosa e cooperativa, criam-se condições mais favoráveis para o

aprendizado, a socialização e o desenvolvimento emocional do estudante. A escola, como espaço formal de ensino, transmite conhecimentos e promove valores, enquanto a família é o núcleo de afeto, apoio e formação de hábitos. No entanto, em muitos contextos, essa parceria enfrenta desafios, como a falta de comunicação efetiva, o desinteresse ou a dificuldade de participação dos responsáveis nas atividades escolares. Assim, compreender como fortalecer esse vínculo é essencial para melhorar a qualidade da educação e o desempenho dos alunos. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar a importância da parceria entre família e escola, destacando estratégias e práticas que possam aproximar esses dois espaços, de modo a favorecer o rendimento escolar, a autoestima e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. **Metodologia:** A metodologia adotada foi de caráter qualitativo e exploratório, com base em revisão bibliográfica de autores que abordam a relação família–escola, como paro (2007), Libâneo (2013) e Epstein (2011). Foram consultados artigos científicos, livros e documentos orientadores de políticas educacionais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para identificar práticas e propostas que incentivam a participação familiar. Também foram analisados exemplos de projetos escolares que tiveram êxito na promoção dessa parceria. **Resultados:** A análise evidenciou que escolas que desenvolvem ações contínuas de aproximação com as famílias obtêm melhores resultados no desempenho acadêmico e no comportamento dos estudantes. Entre as estratégias eficazes destacam-se: reuniões pedagógicas mais dinâmicas e participativas; uso de canais de comunicação acessíveis (como aplicativos e redes sociais); promoção de oficinas, palestras e eventos culturais envolvendo pais e responsáveis; e incentivo à participação em conselhos escolares. Também se verificou que, quando a família acompanha de perto a vida escolar da criança, há maior motivação para os estudos e diminuição de problemas como evasão e indisciplina. Por outro lado, a ausência dessa parceria pode gerar lacunas no processo formativo e prejudicar o desenvolvimento do aluno. **Conclusão:** Fortalecer a relação entre família e escola é um investimento no futuro das crianças e adolescentes. A comunicação aberta, o respeito mútuo e o reconhecimento dos papéis complementares de cada parte são fundamentais para que essa parceria se torne efetiva. Mais do que eventos pontuais, é necessário criar uma cultura escolar que valorize e incentive a presença da família no cotidiano escolar, tornando-a corresponsável pelo sucesso educacional. Ao unir esforços, família e escola

constroem um ambiente mais acolhedor, motivador e propício à aprendizagem significativa.

Palavras-chave: parceria, educação, desenvolvimento.